

Makalah Ilmiah Populer

ANALISIS PERBANDINGAN PAPARAN RADIASI LINGKUNGAN DAN PEKERJA OLEH PESAWAT SINAR-X RIGAKU DAN ERESKO PADA UJIAN LISENSI OPERATOR RADIOGRAFI

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Koniko Jadi Palaguna / Elektro Mekanika / 032200020

Tanggal Pembuatan Makalah : 17 Juli 2025

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Ir. Anhar Riza Antariksawan

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH POPULER**

**ANALISIS PERBANDINGAN PAPARAN RADIASI LINGKUNGAN DAN PEKERJA
OLEH PESAWAT SINAR-X RIGAKU DAN ERESKO PADA UJIAN LISENSI
OPERATOR RADIOGRAFI**

Disusun oleh
Koniko Jadi Palaguna / Elektro Mekanika / 032200020

Tanggal Pembuatan Makalah : 17 Juli 2025

Telah diperiksa dan disetujui pada 21 Juli 2025 oleh:

Dosen Pembimbing

TT ELEKTRONIK

Prof. Dr. Ir. Anhar Riza Antariksawan
NIP. 196211061986111001

ANALISIS PERBANDINGAN PAPARAN RADIASI LINGKUNGAN DAN PEKERJA OLEH PESAWAT SINAR-X RIGAKU DAN ERESKO PADA UJIAN LISENSI OPERATOR RADIOGRAFI

COMPARATIVE ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL AND WORKER RADIATION EXPOSURE BY RIGAKU AND ERESKO X-RAY MACHINES IN RADIOGRAPHY OPERATOR LICENSING EXAMS

Koniko Jadi Palaguna¹

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281

E-mail : nikokobid@gmail.com

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN PAPARAN RADIASI LINGKUNGAN DAN PEKERJA OLEH PESAWAT SINAR-X RIGAKU DAN ERESKO PADA UJIAN LISENSI OPERATOR RADIOGRAFI. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat paparan radiasi lingkungan dan pekerja radiasi dari dua pesawat sinar-X, Rigaku dan Eresco, yang digunakan dalam Ujian Lisensi Operator Radiografi. Data yang diperoleh dari pengukuran dosis awal, akhir, dan pemantauan di beberapa titik (A sampai D untuk Eresco, dan juga Rigaku) selama pengoperasian. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pesawat sinar-x Rigaku menghasilkan paparan radiasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesawat sinar-x Eresco, meskipun keduanya beroperasi pada tegangan yang sama yaitu sebesar 160 kV. Temuan ini kemudian dibandingkan dengan standar Nilai Batas Dosis (NBD), yaitu maksimal 1 mSv/tahun untuk masyarakat, dan Perka BAPETEN No. 15 Tahun 2014 yang mensyaratkan bahwa dosis pada ruangan sinar-X tidak boleh melebihi setengah dari NBD pekerja maupun masyarakat. Kesimpulannya, paparan radiasi yang dihasilkan dari pengoperasian pesawat sinar-x rigaku lebih besar dibanding dengan yang dihasilkan pesawat sinar-x eresko, namun pemilihan alat yang digunakan dan desain ruangan operasi sinar-x dapat mempengaruhi secara signifikan yang harus dipertimbangkan batas keselamatannya untuk menekan risiko yang dihasilkan terhadap pekerja dan lingkungan.

Kata kunci: Pesawat Sinar-X, Radiasi, NBD, Pekerja Radiasi, Paparan.

ABSTRACT

COMPARATIVE ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL AND WORKER RADIATION EXPOSURE BY RIGAKU AND ERESKO X-RAY MACHINES IN RADIOGRAPHY OPERATOR LICENSING EXAMS. This study aims to compare the environmental and radiation worker exposure levels from two X-ray machines, Rigaku and Eresco, used in the Radiography Operator License Examination. Data was obtained from initial and final dose measurements, as well as monitoring at several points (A to D for both Eresco and Rigaku) during operation. The results indicate that the Rigaku X-ray machine produced higher radiation exposure compared to the Eresco X-ray machine, even though both were operated at the same voltage of 160 kV. These findings were then compared with the standard Dose Limit Value (DLV), which is a maximum of 1 mSv/year for the public, and with BAPETEN Regulation No. 15 of 2014, which stipulates that the dose in an X-ray room must not exceed half of the DLV for either workers or the public. In conclusion, the radiation exposure from the operation of the Rigaku X-ray machine is greater than that produced by the Eresco machine. However, the choice of equipment and the design of the X-ray operating room can significantly influence exposure levels. These factors must be carefully considered to ensure safety limits are maintained and to minimize risks to workers and the environment.

Keywords: X-ray Machine, Radiation, Dose Limit Value (NBD), Radiation Worker, Radiation Exposure.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi radiasi pengion, khususnya sinar-X, telah menjadi bagian integral dalam berbagai sektor industri, terutama dalam bidang Uji Tak Merusak atau *Non-Destructive Testing* (NDT) [1]. Radiografi industri menggunakan sinar-X sebagai metode inspeksi unggulan untuk mendeteksi cacat internal pada material tanpa merusak objek yang diuji, sehingga menjadi pilar penjaminan mutu (*quality assurance*) yang sangat diandalkan [2]. Meskipun memiliki manfaat besar, penggunaan pesawat sinar-X membawa risiko inheren akibat paparan radiasi

pengion yang dapat menyebabkan kerusakan biologis [3]. Oleh karena itu, proteksi radiasi yang berlandaskan pada prinsip justifikasi, optimisasi (ALARA), dan limitasi dosis menjadi aspek fundamental yang harus diterapkan secara ketat [4].

Di Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) mengatur standar keselamatan ini melalui Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 15 Tahun 2014, yang menetapkan Nilai Batas Dosis (NBD) bagi pekerja dan masyarakat serta mensyaratkan desain fasilitas yang mampu menekan paparan serendah mungkin [5]. Dalam konteks krusial seperti Ujian Lisensi Operator Radiografi, di mana peralatan dioperasikan secara rutin, evaluasi paparan menjadi sangat penting. Karakteristik keluaran radiasi dapat bervariasi antar model pesawat sinar-X seperti Rigaku dan Eresco yang umum digunakan bahkan pada tegangan operasi yang sama, akibat perbedaan desain, filtrasi, dan efisiensi generator [6]. Namun, data perbandingan langsung antara kedua model ini dalam kondisi yang identik masih terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, muncul pertanyaan mengenai seberapa besar perbedaan tingkat paparan radiasi antara pesawat sinar-X Rigaku dan Eresco, dan apakah paparannya telah sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat paparan radiasi lingkungan dan pekerja dari dua jenis pesawat sinar-X, yaitu Rigaku dan Eresco, yang digunakan selama Ujian Lisensi Operator Radiografi pada tanggal 12–13 Februari 2025, yang dioperasikan pada tegangan 160 kV. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengevaluasi kesesuaian tingkat paparan yang terukur terhadap Nilai Batas Dosis yang ditetapkan BAPETEN.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan berupa data empiris yang valid. Data ini dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara pelatihan dan industri sebagai dasar pertimbangan dalam pemilihan peralatan yang lebih aman dan perancangan fasilitas radiografi yang optimal. Pada akhirnya, temuan ini juga dapat menjadi masukan bagi regulator dalam upaya pengawasan dan penegakan protokol keselamatan radiasi di seluruh fasilitas industri di Indonesia, demi menekan risiko bagi pekerja dan lingkungan ke tingkat serendah mungkin.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan di dua ruang instalasi yang masing-masing menggunakan pesawat sinar-X berbeda. Data diperoleh melalui pengukuran langsung menggunakan survey meter digital yang telah dikalibrasi, dengan pencatatan dosis awal, dosis akhir, serta nilai paparan radiasi ($\mu\text{Sv/h}$) pada titik-titik tertentu yang telah ditentukan berdasarkan denah instalasi, yakni titik A, B, C, dan D pada ruang Eresco, serta titik A hingga D pada ruang Rigaku. Setiap pengukuran dilakukan secara berurutan saat penyinaran berlangsung, mencakup waktu mulai, selesai, dan posisi alat ukur terhadap sumber radiasi.

Data yang diperoleh dianalisis untuk melihat perbandingan tingkat paparan antar alat dan kesesuaiannya terhadap standar Nilai Batas Dosis (NBD) sebesar 1 mSv per tahun untuk masyarakat, serta ketentuan Peraturan Kepala BAPETEN No. 15 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa paparan di ruang sinar X tidak boleh melebihi setengah dari NBD untuk pekerja maupun lingkungan. Hasil pengukuran dianalisis untuk menilai efektivitas proteksi radiasi masing-masing instalasi serta potensi risikonya terhadap keselamatan kerja dan lingkungan sekitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengukuran paparan radiasi yang dilakukan selama Ujian Lisensi Operator Radiografi Level I pada tanggal 12-13 Februari 2025 terhadap pesawat sinar-X Eresco dan Rigaku, diperoleh data yang menunjukkan perbedaan performa keselamatan radiasi yang signifikan antara kedua pesawat sinar-x tersebut. Pengamatan dilakukan di empat titik pemantauan utama (A, B, C, dan D) untuk masing-masing pesawat sinar-x, sesuai dengan titik-titik yang tercantum dalam denah instalasi yang ditunjukkan pada **Gambar 1**. Untuk pesawat sinar-x Rigaku dan **Gambar 2**. Untuk pesawat sinar-x Eresco. Data yang diperoleh mencakup dosis awal, dosis akhir, serta nilai monitor paparan pada setiap titik. Analisis data difokuskan pada perbandingan tingkat paparan, distribusi paparan di setiap titik, serta kesesuaiannya dengan standar proteksi radiasi yang berlaku. Berikut data yang diperoleh dari pengukuran paparan radiasi yang dilakukan selama Ujian Lisensi Operator Radiografi Level I, **Tabel 1**. untuk Data Monitor Paparan Pesawat Sinar-X Eresco, dan **Tabel 2**. Untuk Data Monitor Paparan Pesawat Sinar-X Rigaku.

Tabel 1. Data Monitor Paparan Pesawat Sinar-X Eresco

No.	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	AWAL DOSIS ($\mu\text{Sv/h}$)	AKHIR DOSIS ($\mu\text{Sv/h}$)	JAM PEMAKAIAN		MONITOR PAPARAN ($\mu\text{Sv/h}$)				Keterangan (KV)
					Mulai	Selesai	A	B	C	D	
1	Rabu 12 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,1	09:48	10:00	0,3	0,2	0,1	0,1	160
2	Rabu 12 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,2	10:02	10:15	0,2	0,2	0,1	0,1	160
3	Rabu 12 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,1	10:25	10:30	0,18	0,2	0,1	0,1	160
4	Rabu 12 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,3	10:40	11:00	0,4	0,2	0,1	0,1	160
5	Rabu 12 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,1	11:00	11:14	0,3	0,2	0,1	0,1	160
6	Rabu 12 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,2	11:14	11:20	0,2	0,2	0,1	0,1	160
7	Rabu 12 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,3	11:35	11:40	0,2	0,3	0,1	0,1	160
8	Rabu 12 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,3	11:45	11:50	0,3	0,2	0,1	0,1	160
9	Rabu 12 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,1	13:14	13:20	0,3	0,1	0,1	0,1	160
10	Rabu 12 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,5	13:20	13:25	0,2	0,2	0,1	0,1	160
11	Kamis 13 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,2	09:41	09:45	0,3	0,2	0,1	0,1	160
12	Kamis 13 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,3	09:51	09:55	0,3	0,2	0,1	0,1	160
13	Kamis 13 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,3	10:10	10:15	0,24	0,18	0,1	0,1	160
14	Kamis 13 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,4	10:20	10:25	0,3	0,18	0,1	0,1	160
15	Kamis 13 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,2	10:35	10:40	0,8	0,19	0,1	0,1	160

16	Kamis 13 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,1	10:47	10:50	0,3	0,18	0,1	0,1	160
17	Kamis 13 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,5	10:57	11:04	0,3	0,18	0,1	0,1	160
18	Kamis 13 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,2	11:19	11:25	0,3	0,19	0,1	0,1	160
19	Kamis 13 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,1	11:31	11:36	0,3	0,2	0,1	0,1	160
20	Kamis 13 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0	11:37	11:44	0,6	0,4	0,1	0,1	160

Tabel 2. Data Monitor Paparan Pesawat Sinar-X Rigaku

No.	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	AWAL DOSIS ($\mu\text{Sv/h}$)	AKHIR DOSIS ($\mu\text{Sv/h}$)	JAM PEMAKAIAN		MONITOR PAPARAN ($\mu\text{Sv/h}$)				Keterangan (KV)
					Mulai	Selesai	A	B	C	D	
1	Rabu 12 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0,08	0,08	09:48	10:00	0,3	6	4	0,7	160
2	Rabu 12 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0,08	0,08	10:02	10:15	1,5	9,1	1,2	0,5	160
3	Rabu 12 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0,1	0,1	10:25	10:30	2,4	8,3	2,5	0,5	160
4	Rabu 12 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,1	10:40	11:00	0,3	13	1,3	0,5	160
5	Rabu 12 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0,1	0,1	11:00	11:14	1,7	7,3	1,9	0,5	160
6	Rabu 12 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0,3	0,4	11:14	11:20	0,4	9,5	0,4	0,7	160
7	Rabu 12 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0,4	0,6	11:35	11:40	0,9	8,7	2,3	0,9	160
8	Rabu 12 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0,6	0,9	11:45	11:50	1,6	6,1	1,9	0,4	160
9	Rabu 12 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,2	13:14	13:20	1,1	10,1	2,4	0,5	160

10	Rabu 12 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0,12	0,2	13:20	13:25	5,7	9,8	1,2	0,3	160
11	Kamis 13 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0,1	0,3	09:41	09:45	0,4	2,2	0,4	0,7	160
12	Kamis 13 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0,3	0,5	09:51	09:55	0,6	8	0,3	0,7	160
13	Kamis 13 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,3	10:10	10:15	0,2	9	0,5	0,3	160
14	Kamis 13 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0,6	0,8	10:20	10:25	0,5	8	0,8	0,4	160
15	Kamis 13 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,2	10:35	10:40	0,5	7	1,3	0,4	160
16	Kamis 13 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0	0,1	10:47	10:50	0,4	9	1,4	0,6	160
17	Kamis 13 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	1,1	1,28	10:57	11:04	0,4	8	1,6	0,5	160
18	Kamis 13 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0,4	0,6	11:19	11:25	0,6	11	1,3	0,5	160
19	Kamis 13 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0,6	0,8	11:31	11:36	0,6	12	1,4	0,5	160
20	Kamis 13 Februari 2025	Ujian Lisensi Operator Radiografi	0,8	0,9	11:37	11:47	0,4	14	1,5	0,3	160

Untuk mempermudah analisis, data paparan dari kedua alat diringkas sebagai berikut pada **Tabel 3.** :

Tabel 3. Tabel nilai rata-rata dan nilai maksimum pada masing-masing titik pengamatan.

Pesawat Sinar-X	Titik Pantau	Paparan Rata-Rata ($\mu\text{Sv/h}$)	Paparan Maksimum ($\mu\text{Sv/h}$)
Eresco	A	0.316	0.8
	B	0.205	0.4
	C	0.1	0.1
	D	0.1	0.1
Rigaku	A	1.025	5.7
	B	8.805	14
	C	1.48	4
	D	0.52	0.9

Gambar 1. Denah Ruang Instalasi Pesawat Sinar-X Rigaku

Gambar 2. Denah Ruang Instalasi Pesawat Sinar-X Eresco

Dari hasil perhitungan rata-rata dan nilai maksimum paparan radiasi yang dihasilkan dari masing-masing pesawat sinar-x pada setiap titik pengamatannya yang tertuang pada **Tabel 3.**, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan, meskipun dioperasikan dengan waktu dan tegangan kerja yang sama antara kedua pesawat sinar-x tersebut. Pesawat sinar-X Eresco, menghasilkan tingkat paparan yang relatif lebih rendah dan stabil, dengan nilai maksimum sebesar $0,8 \mu\text{Sv/h}$ dan rata-rata kurang dari $0,3 \mu\text{Sv/h}$ di seluruh titik pengamatan. Sebaliknya, paparan pesawat sinar-x Rigaku menunjukkan nilai paparan yang lebih tinggi dibanding dengan paparan pesawat sinar-x Eresco. Dengan nilai maksimum paparan mencapai $14 \mu\text{Sv/h}$ pada titik B dan rata-rata dibawah $1,5 \mu\text{Sv/h}$ pada titik A, C, dan D. Untuk titik B, rata-ratanya menyentuh $8,805 \mu\text{Sv/h}$.

Ada beberapa kemungkinan penyebab perbedaan paparan yang dihasilkan dari kedua pesawat sinar-x tersebut. Pertama, penyebab paling fundamental adalah kualitas desain dan integritas pelindung radiasi (*shielding*) internal pada masing-masing pesawat sinar-x. Tingkat paparan yang dihasilkan oleh pesawat sinar-x Eresco yang rendah dan merata di semua titik menunjukkan bahwa mesin ini memiliki pelindung internal yang sangat efektif, ibarat sebuah wadah tertutup rapat yang mampu menekan "radiasi bocor" dengan baik. Sebaliknya, paparan tinggi

dan tidak merata yang dihasilkan dari pesawat sinar-x Rigaku, terutama di titik-titik yang tidak berada di jalur tembak utama, mengindikasikan adanya kebocoran radiasi yang signifikan dari badan mesin, yang bisa disebabkan oleh desain yang lebih tua atau penurunan kualitas material pelindung.

Faktor kedua adalah karakteristik pancaran sinar-X itu sendiri, yaitu tingkat fokus atau kolimasi berkas. Paparan rendah dari Eresco menunjukkan berkas sinarnya sangat terfokus, mirip seperti lampu sorot yang cahayanya lurus ke satu titik, sehingga meminimalkan sebaran radiasi ke area sekitar. Di sisi lain, paparan yang sangat tinggi di beberapa titik di sekitar Rigaku, seperti di titik B yang rata-ratanya mencapai 8,805 $\mu\text{Sv/h}$, menandakan berkas sinarnya kurang terfokus dan menyebar luas. Pancaran yang menyebar ini menghasilkan "radiasi hambur" secara masif ketika menabrak objek di dalam ruangan, menyebabkan munculnya titik-titik panas (*hotspots*) dengan tingkat radiasi yang sangat tinggi di lokasi yang tidak terduga, seperti jalur lalu lalang operator. Perbedaan pola distribusi ini menjadi pertimbangan penting dalam desain sistem proteksi dan penempatan alat di ruang kerja.

Yang ketiga, perbedaan ini juga dapat dipengaruhi oleh efisiensi generator dan sistem filtrasi pada kedua alat. Walaupun diatur pada tegangan yang sama, pesawat Rigaku kemungkinan menghasilkan kuantitas foton radiasi yang lebih besar, termasuk foton berenergi rendah yang tidak berguna untuk proses radiografi tetapi sangat berkontribusi terhadap dosis radiasi yang diterima oleh pekerja dan lingkungan. Eresco kemungkinan dilengkapi sistem filtrasi yang lebih baik untuk menyerap radiasi "lunak" yang tidak diinginkan ini, sehingga paparan total yang dihasilkan jauh lebih rendah. Kombinasi dari kebocoran radiasi, pancaran yang menyebar, dan kualitas sinar yang kurang terfilter inilah yang secara akumulatif menjadikan paparan dari pesawat Rigaku jauh lebih tinggi dan berisiko dibandingkan Eresco.

Berdasarkan standar proteksi radiasi BAPETEN No. 15 Tahun 2014, yang mensyaratkan dosis di sekitar ruangan tidak melebihi setengah dari Nilai Batas Dosis (NBD), yaitu 0,5 mSv/tahun untuk masyarakat dan 10 mSv/tahun untuk pekerja, dengan asumsi penggunaan rutin dan durasi eksposur yang tinggi, paparan dari Rigaku berpotensi melampaui batas tersebut apabila tidak dilengkapi pengendalian tambahan, baik melalui pengurangan waktu kerja, penambahan shielding, maupun pengaturan akses area. Maka paparan dari Eresco terbukti sangat aman dan berada jauh di bawah ambang batas. Sementara itu, paparan tinggi dari Rigaku berpotensi melampaui batas yang diizinkan jika dioperasikan secara intensif tanpa adanya kendali tambahan, seperti menambah jarak aman, memasang perisai radiasi tambahan, atau membatasi waktu kerja operator di area tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa pemilihan jenis peralatan, dengan mempertimbangkan faktor desain teknis seperti *shielding* internal dan kolimasi, merupakan langkah krusial dalam menerapkan prinsip optimisasi (ALARA) untuk menekan risiko paparan serendah mungkin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis terhadap paparan radiasi lingkungan dan pekerja dari dua pesawat sinar-X yang digunakan, yaitu Rigaku dan Eresco, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat paparan yang dihasilkan oleh masing-masing pesawat sinar-x. Pesawat sinar-X Rigaku menunjukkan nilai paparan yang jauh lebih tinggi dibandingkan Eresco, dengan nilai maksimum mencapai 14 $\mu\text{Sv/h}$ pada titik B, dimana titik B adalah area yang berdekatan dengan operator dan pintu masuk. Sementara itu, Eresco menunjukkan paparan yang lebih stabil dan rendah, dengan nilai maksimum hanya 0,8 $\mu\text{Sv/h}$ pada titik A. Apabila dibandingkan dengan standar keselamatan yang berdasarkan Nilai Batas Dosis (NBD) dan Peraturan Kepala BAPETEN No. 15 Tahun 2014, paparan dari Rigaku berpotensi melampaui setengah dari batas tahunan yang diizinkan, baik untuk pekerja maupun masyarakat, terutama jika digunakan secara intensif. Sementara itu, pesawat sinar-x Eresco terbukti beroperasi dengan paparan radiasi yang masih dalam batas yang aman dan sesuai dengan prinsip ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Dengan begitu sistem *shielding* pada daerah instalasi pesawat sinar-x Rigaku perlu dievaluasi lagi, terutama pada titik B agar pekerja dapat bekerja dengan selamat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan makalah ilmiah populer dengan tema kenukliran ini dengan waktu yang cukup singkat. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung penulis untuk menyelesaikan makalah ilmiah keteknikan ini, terutama kepada bapak **Prof. Dr. Ir. Anhar Riza Antariksawan** selaku dosen pembimbing, serta teman-teman elmek'22. Tidak terlupa, penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua atas doa dan dukungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. G. Wicaksono, H. F. Rahmatullah, R. Artika, S. Ismarwanti, dan R. Sigit, "SIMULASI UJI TAK MERUSAK PELAT ELEMEN BAKAR PASCA IRADIASI MENGGUNAKAN METODE PENETRANT TEST," *Urania: Jurnal Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir*, vol. 28, no. 3, hlm. 143–152, Okt 2022, doi: 10.17146/urania.2022.28.3.6760.
 - [2] R. A. Pitalokha, C. Mulyana, M. R. Hamdani, dan F. Muhammad, "INSPEKSI CACAT (DISKONTINUITAS) PADA MATERIAL DENGAN MENGGUNAKAN UJI ULTRASONIK DAN UJI RADIOGRAFI," dalam *PROSIDING SEMINAR NASIONAL FISIKA (E-JOURNAL) SNF2016 UNJ*, Pendidikan Fisika dan Fisika FMIPA UNJ, 2016, hlm. SNF2016-MPS-29-SNF2016-MPS-36. doi: 10.21009/0305020206.
 - [3] IAEA, "Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards," 2007, *International Atomic Energy Agency, Vienna*.
 - [4] ICRP, "The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection," 2007, *ICRP Publication 103. Ann.*
 - [5] BAPETEN, "Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 15 Tahun 2014 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Industri," 2014, *Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Jakarta*.
 - [6] T. Trikasjono, D. Marjanto, dan A. Nugroho, "PERANCANGAN RUANG PENGUJIAN KEBOCORAN PESAWAT SINAR X RIGAKU 250 KV DI STTN BATAN YOGYAKARTA," dalam *SEMINAR NASIONAL III SDM TEKNOLOGI NUKLIR*, Yogyakarta, Nov 2007, hlm. 269–280.
-